

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРДА АХЛОҚИЙ ОНГ ВА КИБЕРХАВФСИЗЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Мамажонов Расулжон Махкамович

Наманган вилояти Педагогик маҳорат маркази Методик хизмат бўлими

“Тарбия” фани методисти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639576>

***Аннотация.** Ушбу мақолада таълим муассасаларида рақамли таълим шароитида ўқувчиларда ахлоқий онг ва киберхавфсизлик маданиятини шакллантиришининг долзарб масалалари таҳлил қилинган. Интернет ва рақамли технологиялардан фойдаланиш жараёнида юзага келаётган асосий муаммолар, жумладан, ахборот хавфсизлиги, кибербуллинг, рақамли одоб-ахлоқ меъёрларининг бузилиши каби ҳолатлар ёритилган. Шунингдек, ушбу муаммоларни бартараф этишга қаратилган педагогик, тарбиявий ва ташкилий ечимлар таклиф этилган.*

***Калит сўзлар:** рақамли таълим, ахлоқий онг, киберхавфсизлик, рақамли маданият, интернет этикаси, чат, тарбия, мулоқот.*

Кириш

Маълумки, бугунги кунда рақамли технологиялар бугунги кунда таълим тизимининг ажралмас қисмига айланди. Масофавий таълим, электрон дарсликлар, онлайн платформалар ва ижтимоий тармоқлар ўқувчиларнинг билим олиш имкониятларини кенгайтirmoыда. Лекин, шу билан бирга бу воситалар ўқувчи-ёшларда ахлоқий ва киберхавфсизлик билан боғлиқ муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Шу сабабли рақамли таълим шароитида ўқувчиларда ахлоқий онг ва киберхавфсизлик маданиятини шакллантириш таълим муассасаларидаги педагогларнинг муҳим вазифаларидан бирига айланмоқда.

Мамлакатимизда ахборот эркинлиги тамойиллари ва кафолатларига риоя этилиши, ҳар кимнинг ахборотни эркин ва монеликсиз излаш, олиш, текшириш, фойдаланиш ва сақлаш ҳуқуқлари, ахборотларнинг муҳофаза қилиниши ҳамда шахс, жамият ва давлатнинг ахборот хавфсизлиги Ўзбекистон Ренспубликасининг 2002 йил 12 декабрдаги “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни билан мустаҳкамланган.

Бугунги кунда ёшлар ўртасида ахборотдан нотўғри фойдаланиш энг катта муаммолардан биридир. Ўқувчилар интернетдаги ахборотнинг ишончилигини ҳар доим ҳам фарқлай олмайди. Сохта маълумотлар, зарарли контент ва манипулятив ахборотлар уларнинг дунёқарашига салбий таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида ўқувчи-ёшлар ижтимоий тармоқлардаги ахборотлардан нотўғри фойдаланиши оқибатида ўсмир ёшлар орасида гиёҳвандлик, суицид, ахлоқ ва жамият қоидаларига зид хатти-ҳаракатлар содир этиш ва бошқа салбий оқибатлар ортиб бормоқда.

Яна бир ташвишли жиҳат – маънавий таҳдид солувчи ва ёшлар онгини эгаллашга қаратилган ахборот хуружлари кун сайин авж олмақда. Ахборот хуружларининг ёлгон

ахборот тарқатиш, манипуляция қилиш, миллий-маънавий кадриятларни емириш, менталитетга мутлақо ёт бўлган кадриятларни тарғиб этиш, кибержиноят каби бузгунчилик ишлари кенг тарқалмоқда.

Ёшлар ўртасида оммалашаётган ҳуқуқбузарликлардан бири бу кибербуллинг ва онлайн зўравонликдир.

Кибербуллинг-бу рақамли технологиялар, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ёки ўйин платформалари орқали амалга ошириладиган мақсадли таъқиб, таҳдид, хўрлаш ёки кўрқитишдир. Унинг мақсади жабрланувчини уялтириш, кўрқитиш ёки ранжитиш бўлиб, улар аноним бўлиши мумкин. Ижтимоий тармоқлардаги ҳақорат, таҳқирлаш, камситиш ҳолатлари ўқувчиларнинг руҳий ҳолатига зарар етказиши ва синфда ахлоқий муҳитни бузилишига олиб келиши мумкин. Таълим муассасаларида бундай ҳолатлар содир этилганда мактаб психологлари ўқувчининг руҳий ҳолатини тўғри баҳолай олиши ва унга индивидуал психологик кўмак бериши жуда муҳимдир. Бу ҳолат таълим муассасаси педагогик жамоаси томонидан эътиборсиз қолдирилиши ўқувчилар томонидан ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини юзага келишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Ижтимоий тармоқлардаги ўзаро низолаш, таълим муассасасидаги ҳақоратлар ёки кўрқитиш ижтимоий босимни юзага келтириб, 12-17 ёшли ўсмирлар орасида бу кўрсаткич юқори бўлади.

Ўқувчи-ёшлар ўртасида учрайдиган муаммолардан бири улар томонидан шахсий маълумотларни хавфсизлигини таъминлай олмаслигидир. Уларни томонидан ижтимоий тармоқдаги akkaунтлари, электрон почталари, электрон манзилларини паролларни химояси ёки эътиборсиз қолдирилиши ҳам муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Бу борада уларга таълим муассасаларидаги Информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчилари тўғри тушунтиришлари ва кўмак беришлари муҳимдир.

Ўқувчилар телефон, гаджетлар ва компьютер орқали бир-бирлари билан онлайн мулоқот қилишади. Бунда айрим ҳолларда мулоқот маданиятига амал қилмаслик ёки буни етишмаслиги ҳолатларини кузатишимиз мумкин.

Ижтимоий тармоқлардаги мулоқотлар ва ахборот сайтлари орқали оқибатида пайдо бўлаётган барча шарҳлар, ўзаро алоқа, тақлиф ва фикрлар ахборот сайтининг шахсий мулки ҳисобланади ва булардан ахборот сайти томонидан исталган ерда ва исталган мақсадда дунёнинг исталган ерида сизнинг руҳсатингизсиз ҳам фойдаланиш мумкин. Онлайн мулоқотда ҳурмат, масъулият ва маданиятга риоя қилмаслик ҳолатлари ҳам тез-тез учрайди.

Шунинг учун ўқувчиларга турли сайтларда ўзи тўғрисидаги маълумотларни киритишда ёки материалларга изоҳлар киритишда эҳтиёт бўлиш, изоҳлар қолдиришда бировнинг нафсониятига тегадиган маълумотларни, ҳар хил ножўя сўзларни ёзишдан сақланиб, ахборотдан фойдаланиш маданиятига риоя этишни тушунтириб бориш зарур.

Рақамли дунёда ўзаро мулоқот қилишдаги муаммо шундаки, ўқувчи-ёшлар турли тоифадаги шахслар билан суҳбат қуришнинг қоидаларига амал қилмасликларидир. Шу сабабли улар катта-кичик кўнгилсизликларга учрайди. Кўп ҳолларда бундай инсонлар нафақат кўнгилсизлик, балки омадсизликларга ҳам дуч келади. Бу ачинарли ҳолат, албатта. Инсон бундай ҳолатга ҳеч қачон тушмаслиги ҳам мумкин. Бунинг учун турли инсонлар билан виртуал суҳбатлашиш жараёнида бир неча кичик қоидаларга амал қилинса бўлди:

Ижтимоий тармоқларда чат орқали (Чат - бу бир вақтнинг ўзида бир неча фойдаланувчининг Интернет орқали мулоқотидир. Бунда фойдаланувчилар одатда матн

ёзишиш орқали янгиликлар билан алмашишади, ёки бирор мавзуни муҳокама қилишади, ёки гаплашишади) мулоқотда суҳбатдошга оғир ботадиган, хафа қиладиган, ноқулай вазиятга солиб қўядиган, гапиришни истамайдиган мавзу бўйича суҳбатлашиш мумкин эмас.

Суҳбатдошга ўзингизга таъриф, тасниф беришдан, ўз муаммо ва ютуқларингиз ҳақидаги маълумотга эътиборни кучайтиришдан қочиш, суҳбат чоғида ўзини “мен”ини марказий жойга қўймаслик керак.

Ўз фикрини уқтиришдан олдин уялиб қолмаслик учун ҳамсуҳбатни ижтимоий келиб чиқиши, шахс сифатида айтаётган масала юзасидан қандай маълумотга эга эканлигини билиб олгандан сўнг суҳбатга кириш.

Суҳбатдошни ҳурмат қилишга ўрганиш, ҳатто унинг фикри нотўғри бўлсада охиригача эшитишни ўрганиш. Онлайн суҳбатларда, ёзишмаларда бошқа инсонларни ғийбат қилишдан қочиш, уларни муаммоси ҳақида гаплашиш ахлоқсизлик эканлиги англаб етиш керак.

Ўқувчилар билан дарс машғулотлари тарбия қисмида рақамли ахлоқ ва киберхавфсизлик бўйича доимий тушунтириш ва тарғибот ишлари олиб бориш зарур. “Рақамли маданият”, “Интернет этикети”, “Киберхавфсизлик нима?” каби мавзулар бўйича қисқа маълумотлар бериб бориш сезиларли натижалар беради.

Айниқса, бу борада умумтаълим мактабларида ўтиладиган “Тарбия” фани мавзулари орқали ўқувчи-ёшларда юксак ахлоқ ва киберхавфсизлик кўникмалари шакллантиришга катта эътибор қаратиш лозим.

Жумладан, 3-синф 17-мавзу “Электрон ахборотлар”, 6-синф 17-18 мавзулар “Замонавий технологиялар эзгулик хизматида”, 7-синф 19-мавзу “Муомила учун зарур одоблар”, 20-мавзу “Коммуникативлик-муваффақият гарови”, 8-синф 9-10 мавзулар “Қийин вазиятда ҳиссиётларни жиловлаш”, 9-синф 15-мавзу “Алгоритм дунёни қандай ўзгартирди?”, 10-синф 22-мавзу “Хавфсиз медиа уммони”, 23-мавзу “Сохта хабарлар ортида нима бор?”, 11-синф 12-13-мавзулар “Кибермаконда ахборот истеъмоли маданияти”, 22-23 “Этикет” мавзусида ўқувчилар замонавий рақамли хавфларни билиши ва бунинг ортидан келадиган оқибатларни амалий мисолларда тушунтира олиши муҳимдир. Бунинг учун албатта, ўқитувчиларнинг ўзлари ҳам замонавий рақамли хавфларни билиши ва уларни амалий мисолларда тушунтира олишлари керак.

Таълим муассасаларида яна амалга ошириладиган муҳим ишлардан бири оналар билан ўтказиладиган йигилишлар, тадбирлар ва индивидуал суҳбатлар чоғида ҳам ўқувчиларнинг онлайн фаолиятини доимий назорат қилиб боришлари бўйича тушунтириш-тарғибот ишларини самарали ташкил этиш лозим.

Ўқувчиларни келгусида ахборот оламида уларнинг шахсий маълумотларидан ғаразли мақсадда фойдаланиш ҳам мумкинлиги бўйича тушунча ҳосил қилиш муҳимдир. Шунинг учун Информатика ва ахборот технологиялари фани амалий машғулотларида уларда кучли ва хавфсиз парол яратиш кўникмасини шакллантиришга эътибор қаратиш керак. Бунда турли интерфаол машғулотлар самарали натижа беради.

Умуман олганда ўқувчи-ёшларда миллий ва умуминсоний кадриятларга асосланган рақамли муҳитда тарбиялаш ҳамда тарғиб қилиб бориш лозим. Бу орқали келажакда рақамли маълумотлардан масъулият ва онгли фойдаланадиган авлод шакллантиришга ҳисса қўшган бўлаемиз.

Хулоса. Бугунги кунда одамларнинг ўз мамлакатлари ичида ҳам, ташқи олам билан рақамли ахборот алмашилиш эҳтиёжининг кенгайиши давримизнинг ўзга хос хусусиятларидан бири бўлиб қолмоқда. Рақамли ахборот доирасининг бундай юқори даражадаги ривожланиш сурати, унинг қуввати ва имкониятларининг ривожланиши, ижтимоий ва давлат ҳаётининг турли жабҳаларида кенг қўлланилиши инсониятининг ривожини белгилаб берувчи омиллардан бирига айланди.

Бу омил таълим соҳасида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Рақамли таълим шароитида ўқувчиларда ахлоқий онг ва киберхавфсизлик маданиятини шакллантириш узлуксиз ва тизимли жараён дир. Бу жараён таълим муассасаси, ўқитувчи, ота-она ва жамият ҳамкорлигини талаб этади. Фақатгина технологиядан фойдаланишни эмас, балки ундан тўғри, хавфсиз ва ахлоқий фойдаланишни ўргатиш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Чунки, рақамли ахборот оқимларининг ичида фойдалиларидан ташқари, уларга маънавий зарар етказадиганлари ҳам бисёр дир.

Одамларнинг, биринчи навбатда ёшларнинг онгу тафаккурини, маънавий оламини издан чиқаришга қаратилган бундай уринишларнинг асл моҳиятини, уларнинг узок ва давомли, салбий оқибатларини англаш ва бундай хавф-хатарларнинг олдини олиш бугунги кунда ўта муҳим вазифалардан биридир. Шундай экан, ягона ахборот маконида ёшларни турли бузғунчи ғояларга йўғрилган “ахборот хуружи” ва бошқа мафкуравий таҳдидлардан асраш зарур. Бунинг учун биринчи галда уларга ҳаёт ҳақиқатини, оқ билан қорани тўғри тушунтирмоқ ва шу йўсинда ёш авлод қалбида мафкуравий иммунитетни муттасил ошириб бормоқ лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги Фармони. – Тошкент, 2020.
2. Юлдашев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
3. Курбонов А.Қ. Замонавий таълимда рақамли маданият масалалари. Таълим ва тарбия журнали. 2022. №3.
4. Солиева Д.Б. Ўқувчиларда ахлоқий тарбияни шакллантиришнинг педагогик асослари. Тошкент. Фан ва технология, 2020.
5. Х.Р.Хайдарова. Ахборотлашган жамият шароитида отаоналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалалари. Монография. –Тошкент. «Innovatsion rivojlanish nashriyotmatbaa uyi» 2022, 216 бет.
6. Кузнецов А.А. Кибербезопасность и защита информации. Москва. Юрайт, 2021.
7. Полякова Т.А. Информационная безопасность личности в цифровой среде. Москва. Наука, 2020.
8. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. Москва, 1998
9. Исмоилов Х.И. Ёшлар тарбиясида ахборот хавфсизлигининг аҳамияти. Ижтимоий фанлар. 2021. №4.
10. Назаров Б.Н. Ахборотлашган жамият ва маънавий хавфсизлик. Тошкент. Академия, 2019.